

MASOFAVIY BANK XIZMARLARIDAN FOYDALANISH

Ibragimova Mubinabonu Abdug'ani qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti To'rtko'l fakulteti.

Raximboyev Musobek

ilmiy raxbar.

Ibragimovamubina024@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7939859>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Respublikamizda so'nggi yillarda bank tizimini rivojlantirish, ayniqsa, sohaga zamonaviy IT-texnologiyalarni keng joriy etish, raqamlashtirish jarayonlarini jadallashtirishga qaratilgan konstruktiv choralar haqida. Ayniqsa, bugungi sharoitida banklarning masofaviy xizmat ko'rsatish sifati va tezkorligi har qachongidan ham dolzarb ahamiyat kasb etayotgani haqida ko'rib chiqildi.

Kalit so'zlar : masofaviy bank xizmatlari, internet-banking, mobil-banking, bank-mijoz, onlayn-banking, naqt pulsiz, tranzaksiya.

Kirish: Masofaviy bank xizmatlarini ko'rsatish turli bank operatsiyalarni masofadan amalga oshirish imkoniyatini beradigan xizmatlar kompleksidir. Buning uchun bank muassasasiga tashrif buyurmasdan turib kompyuter yoki mobil telefondan foydalanish kifoya. Masofaviy texnologiyalar mijozga bank xizmatlaridan foydalanishda maksimal qulaylik va bank bilan ishlash jarayonida vaqt hamda moliyaviy xarajatlarni minimalashtirish imkonini beradi. Bu boradagi jarayonlar joriy yildan boshlab yana-da tezlashtirildi. Bu bejiz emas. Zero, davlatimiz rahbari Oliy Majlisga Murojaatnomasida ta'kidlab o'tganidek, "Afsuski, bank tizimi raqamli texnologiyalarni qo'llash, yangi bank mahsulotlarini joriy etish va dasturiy ta'minotlar bo'yicha zamon talablaridan 10-15 yil orqada qolmoqda. 2020-yildan boshlab har bir bankda keng ko'lamlil transformatsiya dasturi amalga oshiriladi. Bu borada banklarimizning kapital, resurs bazasi va daromadlarini oshirish alohida e'tiborimiz markazida bo'ladi". Bu so'zlardan so'ng O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq kredit tashkilotlari (filiallari) hisoblanmaydigan mijozlar soni ham oshib, 2021-yilning 9 oyi davomida 19,2 foizga (2079 tadan 2478 taga) ko'paydi. Har yili naqd pulsiz pul o'tkazmalari sonining umumiy va individual to'lov vositalari bo'yicha o'sishi kuzatilmoqda. To'lov topshiriqnomalaridan foydalangan holda naqd pulsiz pul o'tkazmalarining o'sishi 2020 yil darajasiga nisbatan 2019 yilda 6,0 foizni, 2020 yilda 3,8 foizni, 2021 yilning 9 oyi davomida 70,1 foizni tashkil etdi. Iqtisodiyotning bank sektoridagi to'lov aylanmasining tahlili shuni ko'rsatdiki, naqd pulsiz hisob-kitoblar tizimi orqali amalga oshirilgan naqd pulsiz pul o'tkazmalari soni va hajmi dinamikasi, birinchi navbatda kredit tashkilotlarining tranzaksiya talabini qondirish uchun bank tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlar, naqd pulsiz hisob-kitoblar va pul o'tkazmalarining uzoq muddatli o'sishini ko'rsatadi. Hozirgi kunda esa bundanda ko'p ko'rsatkichlarni ko'rsadadi.

Asosiy qism: Masofadan xizmat ko'rsatish tizimi mijozlarga taqdim etilayotgan xizmatlarning xarakteriga ko'ra ikki turga bo'lish mumkin: informatsion; tranzaksiya. Informatsion banking mijozlarga moliyaviy ma'lumotlarni taqdim etishga yo'naltirilgan bo'lsa, tranzaksiya banking moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirishga imkoniyat yaratadi. Masofaviy bank xizmatlarining asosiy tamoyili mijoz va bank o'rtasida turli axborotlarning masofadan almashinuvi hisoblanadi. Bunda bank tomonidan mazkur amaliyotning xavfsizligi ta'minlanadi. Bank hisobvaraqlariga masofadan xizmat ko'rsatish tizimlarining turlari mavjud.

Bank-Mijoz – bu kompyuter orqali amalga oshiriladigan tizim bo‘lib, bunda mijozning kompyuteriga maxsus dastur o‘rnatiladi. Internet-banking – bu mijozlarning depozit hisobvaraqlarini, jumladan bank kartalariga ochilgan hisobvaraqlarini, internet orqali boshqarish huquqini beruvchi tizimdir. .

Internet-banking xizmati orqali mijoz o‘z ish joyida yoki boshqa o‘ziga qulay sharoitda: to‘lovlarni o‘tkazish, to‘lov o‘tishi bosqichlarini kuzatish, barcha hisobotlarni olish kabi amaliyotlaridan istalgan vaqtda foydalanish imkoniyatini yaratadi. Internet-banking orqali mijoz o‘z ish joyidan internet orqali bank saytiga ulanib, o‘z hisobraqamiga tushayotgan pullarni ko‘rishi va pul o‘tkazmalarini tayyorlab bankka uzatishi mumkin bo‘ladi. Mobil banking tizimi internet-banking texnologiyasi asosida yaratiladi. SMS-banking – bu bank mijozlarga ularning depozit hisobvaraqlaridagi hamda bank kartalariga ochilgan hisobvaraqlaridagi operatsiyalar. Bularning barchasi mijozlar bank uchun emas, balki bank mijozlar uchun tamoyilini masofadan turib ham ta‘minlashda katta ahamiyat kasb etadi. Elimizning uzog‘ini yaqin, og‘irini yengil qilish esa eng asosiy vazifadir. Shuningdek “Uzcard” banklararo to‘lov tizimi ishtirokchilari bo‘lgan tijorat banklari bilan hamkorlikda “on-line” rejimga ishlaydigan milliy texnologik platformani yaratilishi Internet- banking xizmatlari orqali real vaqt ichida mijoz o‘z kartoshka hisobvaraqlarni boshqarishi, kommunal va boshqa to‘lovlarni amalga oshirishi uchun imkoniyatini beradi.

Xulosa: Bank xizmatlarini takomillashtirishning muhim va istiqbolli yo‘nalishi masofaviy, ya‘ni masofaviy bank xizmatlarini rivojlantirish hisoblanadi. Bir qator sabablarni ta‘kidlash kerak:

1. Yirik korporativ mijozlarga xizmat ko‘rsatishning yangi darajasini yaratish;
2. Kichik va o‘rta biznes, yakka tartibdagi tadbirkorlar va jismoniy shaxslarga xizmatlar ko‘rsatishda raqobatdosh ustunlikning o‘sishi;
3. Tijorat banklari va ularning mijozlari o‘rtasidagi o‘zaro hamkorlikning qulay va samarali mexanizmlarini yaratish.

Bank mijozlari uchun xizmat ko‘rsatishning ushbu modifikatsiyasi xizmatlar va mahsulotlar haqida ma‘lumot olish, anketalar va blankalarni to‘ldirish, bank mahsulotlari va xizmatlarini olish uchun bank bilan ishlashda xizmat ko‘rsatish darajasini oshirish va moliyaviy hamda vaqt xarajatlarini kamaytirishni anglatadi, shuningdek, undan foydalanish va uni nazorat qilish. Bank uchun bu samaradorlik ko‘rsatkichlarini oshirish, xarajatlarni kamaytirish va xizmat ko‘rsatish darajasini yo‘qotmasdan mijozlar bazasini sezilarli darajada kengaytirish imkoniyatini bildiradi. Elektron bank xizmatlarining rivojlanish dinamikasini tahlil qilar ekanmiz, keyingi yillarda naqd pulsiz hisob-kitoblar sezilarli darajada oshgani yaqqol ko‘rinib turibdi. Naqd pulsiz hisob-kitoblar tizimi orqali amalga oshirilgan naqd pulsiz pul o‘tkazmalari soni va hajmining dinamikasi naqd pulsiz aylanmaning ko‘payishi va tranzaksiya talabini, birinchi navbatda, kredit tashkilotlari xizmatlaridan foydalanishning uzoq muddatli tendentsiyasidan dalolat beradi.

References:

1. “Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazaryasi va amaliyot” nomli ilmiy, o‘rni : Kasimov Dilmurod Mamasaliyevich.
2. Davlat boshqaruv tizimini samaradorligini oshirish xorijiy tajriba va milliy amalyot: Aziz Botirovich Mardonov.

3. O'zbekiston bank sektorini rivojlanishda dividend siyosatining rolini oshirish masalalari: O'rinov Sadorjon Mirzaalievich.
4. Fond bozorini rivojlantirish milliy iqtisodiyotning eng muhim omili: Saidahad Alisher o'g'li Obidov.

